

PERCURSO METODOLÓGICO PARA UMA GAMIFICAÇÃO NO ENSINO DE GEOMETRIA: um relato com base nos Perfis BAM¹

Raphael Perez Correa

*IFSP- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –
Campus Guarulhos
raphaelperezcorrea@gmail.com*

Rogério Marques Ribeiro

*IFSP- Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo –
Campus Guarulhos
rmarques@ifsp.edu.br*

Resumo

Este trabalho apresenta um relato de experiência acerca da construção e a implementação de um percurso metodológico de gamificação denominado *Gamificação Orientada por Perfis BAM*, desenvolvido no contexto da formação inicial de professores de matemática. A proposta baseia-se nos modelos teóricos de Bartle e Octalysis, como objetivo de planejar tarefas gamificadas alinhadas aos perfis e motivadores de engajamento dos estudantes. A pesquisa foi desenvolvida no âmbito de um projeto de iniciação científica, em uma instituição pública federal, envolvendo uma turma de estudantes do curso de Licenciatura em Matemática, e adotou uma abordagem qualitativa que permitiu a observação participante e o registro das interações, engajamento e limitações no processo de ensino e aprendizagem. As tarefas desenvolvidas abordaram conceitos de geometria plana, com ênfase nos pontos notáveis do triângulo, e foram planejadas a partir da análise dos perfis predominantes da turma. Os resultados apontam para o potencial da proposta em transformar a sala de aula em um espaço mais dinâmico, colaborativo e centrado no estudante. Entretanto, também evidenciam a necessidade de momentos sistemáticos de formalização conceitual e de constante adaptação por parte do professor. O estudo reforça o papel do professor do *designer* pedagógico e destaca a importância de conhecer os estudantes para construir práticas mais responsivas e efetivos no ensino de matemática.

Palavras-chave: Formação Inicial de Professores; Metodologias Ativas; Octalysis, Geometria.

1. Introdução

O uso da gamificação no contexto educacional tem crescido nas últimas décadas, especialmente em meio às discussões sobre inovação no ensino e sobre o papel ativo do estudante no processo de aprendizagem. No entanto, autores como Alves (2015) e Deterding *et al.* (2011) destacam que muitas experiências de gamificação na educação têm se restringido à inserção de elementos superficiais, limitando-se à aplicação de elementos como

¹BAM significa “Bartle Adaptado e Motivadores”. O “Bartle” refere-se ao Teste de Bartle, desenvolvido por Richard Bartle, um questionário que classifica jogadores on-line em quatro tipos principais, com base em suas motivações e estilos de jogo.

pontos, medalhas e rankings, sem gerar mudanças efetivas nas práticas pedagógicas ou considerar as especificidades dos estudantes.

Essa abordagem, que prioriza recompensas externas sem conexão adequada com os processos de aprendizagem, desconsidera os diferentes perfis, motivações e formas de se engajamento dos estudantes, resultando em experiências que pouco contribuem para a construção de conhecimentos significativos. Como destacam Silva (2019) e Carvalho (2017), a gamificação precisa ser compreendida como uma estratégia pedagógica intencional que dialogue com as necessidades específicas dos estudantes, e não como uma camada estética aplicada sobre práticas tradicionais.

É a partir dessa compreensão crítica que apresentamos um relato de experiência fundamentado em um percurso metodológico denominado *Gamificação Orientada por Perfis BAM*, construído com base na análise dos perfis de jogadores e dos motivadores centrais de um grupo de estudantes de um curso de Licenciatura em Matemática. Diferente de outras práticas de gamificação, esta abordagem busca possibilitar que o professor planeje experiências que dialoguem diretamente com os interesses, motivações e modos de interação preferenciais dos estudantes, tornando a aprendizagem mais personalizada e significativa.

O desenvolvimento desse percurso ocorreu no contexto de uma pesquisa de Iniciação Científica que utilizou dois instrumentos principais para a coleta de dados no processo de sua elaboração: o Teste de Bartle², adaptado ao contexto educacional, que identifica os perfis de interação e comportamento dos estudantes, e uma entrevista narrativa analisada a partir do Framework Octalysis³, que permite mapear os principais motivadores que impulsionam o engajamento dos estudantes nas tarefas.

2. Referenciais e fundamentos da proposta

A gamificação, entendida como a inserção de elementos de *design* de jogos em contextos não lúdicos, tem sido amplamente adotada na educação como estratégia para promover o engajamento dos estudantes. No entanto, autores como Deterding *et al.* (2011)

²O Teste de Bartle, desenvolvido por Richard Bartle, é um questionário que classifica os jogadores online em quatro tipos principais, com base em suas motivações e estilos de jogo.

³O framework Octalysis, criado por Yu-kai Chou, é uma estrutura de design de gamificação que visa analisar e otimizar a motivação humana a partir de oito motivadores.

e Alves (2015) alertam para o risco de uma apropriação superficial desse conceito, muitas vezes restrita ao uso de pontos, medalhas e rankings. Essa abordagem tende a reforçar a motivação extrínseca e negligenciar as necessidades, os interesses e os perfis diversos dos estudantes, enfraquecendo o potencial pedagógico da gamificação.

Para que a gamificação contribua de forma significativa no processo de ensino e aprendizagem, é necessário que seja planejada com intencionalidade pedagógica, articulando-se com os sujeitos da aprendizagem e seus modos de interação. Silva (2019) e Carvalho (2017) defendem que a gamificação deve funcionar como uma estrutura de experiências educativas que envolvem os estudantes de forma ativa e criativa. Nesse sentido, propomos uma abordagem que além de considerar os elementos do jogo se fundamenta nos perfis de jogadores e nos motivadores que sustentam o engajamento em ambientes de aprendizagem.

Para essa discussão nos apoiamos em dois referenciais centrais que embasam a proposta do percurso metodológico: o Framework Octalysis e o Teste de Bartle, ambos adaptados para o contexto educacional. O Framework Octalysis, desenvolvido por Yu-kai Chou, oferece uma estrutura teórica que permite compreender os elementos que motivam as pessoas a se engajarem na realização de tarefas, sejam elas envolvendo jogos ou não. O modelo é composto por oito motivadores centrais, apresentados no Quadro 1:

Quadro 1 – Os oito motivadores do Framework Octalysis

Motivador	Descrição
Sentido épico e vocação	Fazer parte de algo maior que si próprio.
Desenvolvimento e realização	Superar desafios e progredir.
Capacidade criativa e feedbacks	Criar, experimentar, testar e receber feedbacks.
Propriedade e posse	Sentir que algo lhe pertence, colecionar ou acumular conquistas.
Influência social e relacionamento	Desejo de interação, aceitação, companheirismo ou colaboração.

Escassez e impaciência	Desejo de algo inacessível ou limitado no momento.
Imprevisibilidade e curiosidade	Interesse no inesperado, no suspense e na descoberta.
Perda e prevenção	Aversão à perda, medo de retrocesso ou de perder oportunidades.

Fonte: Autoria própria, 2025

Com base nesse modelo, foi possível interpretar qualitativamente as respostas dos estudantes à entrevista narrativa, permitindo identificar quais motivadores estavam mais presentes em suas falas e, assim, orientar a construção das tarefas gamificadas.

O Teste de Bartle, originalmente desenvolvido para ambientes de jogos *multiplayer online*, classifica os jogadores em quatro perfis a partir de suas preferências de interação (Quadro 2). Na adaptação para o contexto educacional, buscou-se remover referências diretas a jogos on-line. Por exemplo, a questão 14, que originalmente era: “Em um jogo online, o que é melhor?”, foi reformulada para: “Em um ambiente de aprendizado, o que é mais vantajoso para o seu progresso e engajamento?”.

Quadro 2 – Os quatro perfis de jogadores, segundo o Teste de Bartle

Perfil	Descrição
Socializador	Focado em interações sociais, colaboração, comunicação e construção de relações.
Explorador	Motivado pela descoberta, pela curiosidade, por entender sistemas, regras e encontrar novidades.
Empreendedor	Focado em superar desafios, acumular conquistas, melhorar desempenho e atingir metas.
Competidor	Motivado pela comparação de desempenho, superação de obstáculos e influência em situações desafiadoras.

Fonte: Autoria própria, 2025

A identificação dos perfis dos estudantes, considerando as características destacadas no Quadro 2, foi realizada a partir da aplicação de um questionário com 30 perguntas de escolha binária, cada uma associada a um dos perfis. Por meio dos dados obtidos, definimos o perfil dominante da turma e utilizamos essas informações para nortear a seleção de gêneros de jogos e elementos gamificados que comporiam as tarefas a serem desenvolvidas.

Ressaltamos, ainda, que a proposta do percurso pedagógico também se apoia na compreensão dos gêneros de jogos e nas dinâmicas associadas a cada tipo. Conforme Cardouzo (2024), os gêneros são definidos por estruturas de interação distintas que ativam diferentes modos de engajamento. Assim, jogos do tipo cooperativo favorecem socializadores; jogos de exploração atendem exploradores; desafios progressivos envolvem empreendedores; e situações controladas de competição podem atrair competidores. Essa leitura orientou a escolha dos elementos que foram utilizados em cada tarefa.

A partir da articulação desses referenciais teóricos, estruturamos o percurso metodológico *Gamificação Orientada por Perfis BAM*, cujas etapas são descritas na seção seguinte.

3. O percurso metodológico da Gamificação Orientada por Perfis BAM

A estrutura do percurso metodológico discutido neste trabalho apoia-se em sete etapas articuladas, representadas pelo ciclo metodológico (Figura 1) que sintetiza o processo.

Figura 1 – Ciclo de implementação da gamificação orientada por perfis BAM

Fonte: Autoria própria, 2025

Esse ciclo permite que o professor planeje e implemente tarefas a partir dos dados levantados sobre os perfis da turma, escolhendo os tipos de tarefas e os elementos de jogos que mais se adequam às características dos estudantes. Após a implementação, devem ser realizadas análises dos dados e do engajamento, permitindo ajustes constantes para que as tarefas se tornem progressivamente mais alinhadas às necessidades do grupo.

Na seção a seguir, apresentamos como conduzimos o processo de levantamento dos perfis, a construção das tarefas gamificadas e a implementação em sala de aula, bem como os procedimentos adotados para coleta e análise dos dados, de modo a compreender os efeitos da gamificação orientada por perfis no contexto do ensino de geometria.

4. Aplicação prática: o ensino de pontos notáveis do triângulo

Com base nas etapas descritas, esta seção apresenta um recorte da implementação do percurso metodológico em uma turma de um curso de Licenciatura em Matemática, com destaque para a forma de coleta e análise de dados, a fim de evidenciar seus efeitos no ensino de geometria.

Utilizamos três instrumentos para identificar os perfis dos estudantes: o Teste de Bartle adaptado, o Questionário de Motivadores (baseado no Framework Octalysis) e uma Entrevista Narrativa. O primeiro, com 30 perguntas binárias, identificou os perfis de engajamento (Socializador, Explorador, Empreendedor e Competidor). O segundo, mapeou motivações centrais, considerando os oito motivadores propostos no Octalysis. Já a entrevista permitiu acesso às experiências, motivações e expectativas dos estudantes.

A análise dos dados permitiu mapear os perfis predominantes da turma e orientou o planejamento das tarefas gamificadas. Assim, as respostas do Teste de Bartle foram quantificadas, e os perfis de Socializador e de Explorador identificados como os mais presentes. Já o Questionário de Motivadores e as entrevistas foram analisados qualitativamente, permitindo uma melhor compreensão das formas de participação.

Após essas análises, foram selecionados os gêneros e elementos de jogos compatíveis com os perfis dos estudantes, como a importância de se promover desafios colaborativos, a exploração de conteúdo, *feedbacks* constantes, sistema de pontuação visível, revelações surpresa e recompensas por descoberta.

Considerando a diversidade de perfis identificada, incluíram-se elementos variados nas tarefas gamificadas desenvolvidas, e a coleta de dados incluiu observações participantes, registros escritos, fotográficos e questionários pós-tarefa.

5. Relato e Análise das Tarefas Desenvolvidas

No decorrer da implementação da proposta, foram elaboradas duas tarefas gamificadas fundamentadas nos perfis dos estudantes previamente identificados e nos conteúdos matemáticos abordados. Neste relato, optamos por apresentar reflexões de uma dessas tarefas, a qual envolveu o estudo dos pontos notáveis Incentro e Circuncentro.

A tarefa foi realizada ao longo de dois encontros, cada um com duração de quatro aulas, e contou com a participação de 22 estudantes organizados em quatro grupos a partir de afinidades observadas entre os participantes. A predominância dos perfis Socializador e Explorador (11 estudantes em cada, sem ocorrência de outros perfis na turma) indicou a necessidade de valorizar aspectos como colaboração, descoberta e construção coletiva do conhecimento.

Em consonância com essas características, a dinâmica proposta incorporou o uso de recursos tecnológicos que possibilitaram a visualização de propriedades geométricas e a atualização, em tempo real, da tabela de pontuação dos grupos, incentivando o engajamento contínuo dos estudantes.

A estrutura da tarefa baseou-se na resolução de problemas organizados em sequência, nos quais a pontuação era atribuída conforme a precisão das respostas apresentadas. Além disso, previa-se a possibilidade de pontuação adicional mediante a correta enunciação de propriedades relacionadas aos pontos notáveis trabalhados, incentivando a verbalização e a formalização dos conceitos matemáticos em questão.

A partir dessa estrutura e dos elementos selecionados para a tarefa, a proposta foi implementada em dois encontros distintos, cada um com foco específico no ensino dos pontos notáveis do triângulo. A seguir, descrevemos os principais aspectos observados durante esses momentos, com ênfase nas interações dos estudantes, nas dificuldades enfrentadas e nos ajustes realizados no decorrer da implementação.

6. Os Encontros

No primeiro encontro, cujo foco foi o estudo do Incentro, os estudantes demonstraram grande motivação, e embora a dinâmica tenha sido pensada com ênfase na colaboração, emergiram comportamentos de natureza competitiva entre os grupos.

Entretanto, durante a realização das tarefas, observaram-se dificuldades relacionadas à interpretação dos enunciados e à aplicação das propriedades geométricas. Em diversos casos, o uso das definições ocorreu de forma mecânica ou empírica, revelando limitações na compreensão conceitual.

No segundo encontro, ajustes foram realizados com o intuito de ampliar o desafio cognitivo da proposta. Desta vez os estudantes não foram informados de que os problemas abordavam o Circuncentro, e essa omissão intencional teve como objetivo estimular o raciocínio autônomo e a mobilização dos conhecimentos previamente construídos. Como resultado, alguns grupos buscaram aplicar as definições relacionadas ao Incentro, chegando a soluções matematicamente válidas, embora distintas das esperadas. Essa estratégia provocou discussões e levou à reflexão sobre diferentes formas de argumentação.

Entre os aspectos que se destacaram, observamos que a introdução de uma “propriedade bônus” relacionada aos triângulos equiláteros fomentou debates intensos e entusiasmo por parte dos estudantes. O uso de recursos tecnológicos, como a exibição em tempo real da pontuação por meio da TV, também contribuiu para o engajamento da turma. Apesar disso, persistiram dificuldades na formalização dos conceitos matemáticos e na utilização precisa das definições aplicáveis a cada ponto notável.

A organização da proposta em dois encontros distintos favoreceu o amadurecimento das estratégias de resolução, além de promover maior colaboração, segurança e agilidade por parte dos grupos no segundo momento. A decisão de não explicitar previamente o ponto notável a ser investigado impulsionou a construção autônoma de soluções e gerou desafios que se mostraram formativos.

As experiências vivenciadas durante os dois encontros, tanto em termos de engajamento quanto de dificuldades conceituais, forneceram subsídios relevantes para uma análise crítica do processo de gamificação adotado. A seguir, apresentam-se reflexões sobre

os principais resultados observados, os limites identificados e as possibilidades futuras de aprimoramento da proposta.

7. Reflexões sobre o Processo e os Resultados da Proposta

A utilização da proposta de Gamificação Orientada por Perfis BAM revelou-se uma oportunidade de aprendizagem tanto no que diz respeito ao planejamento didático quanto à mediação pedagógica. Observamos que a adesão dos estudantes foi maior quando as dinâmicas desenvolvidas estiveram alinhadas aos perfis predominantes, identificados na turma, especialmente no que se refere à valorização da cooperação, da construção coletiva, de sistema de pontuação e de momentos-surpresa.

Apesar do engajamento observado, algumas limitações foram identificadas no processo. Dentre as principais, destacam-se as dificuldades relacionadas à formalização matemática, principalmente na linguagem utilizada pelos estudantes e nas justificativas apresentadas. Além disso, houve obstáculos na interpretação dos enunciados e na transposição entre a linguagem cotidiana e os conceitos matemáticos formais, o que comprometeu, em alguns casos, a precisão conceitual das respostas. Também se evidenciou a necessidade de aperfeiçoamento na parametrização das pistas fornecidas durante as tarefas: por vezes, essas pistas foram subutilizadas; em outros momentos, revelaram-se pouco informativas ou insuficientes para apoiar o raciocínio dos estudantes.

Essas limitações sinalizam a importância de incorporar, após as tarefas gamificadas, momentos específicos de sistematização formal dos conteúdos abordados. Além disso, observamos a necessidade de uma revisão e graduação das pistas oferecidas, de modo que sejam mais adequadas às necessidades dos diferentes perfis de estudantes.

8. Algumas considerações

Este trabalho teve como objetivo relatar e analisar a implementação de um percurso metodológico denominado de *Gamificação Orientada por Perfis BAM* no ensino de geometria plana, com foco na articulação entre os perfis de jogadores, os motivadores de engajamento e as necessidades dos estudantes. As tarefas desenvolvidas evidenciaram o

potencial da proposta para fomentar o engajamento, favorecer a colaboração entre pares e ampliar o envolvimento dos estudantes nas tarefas matemáticas de natureza conceitual.

Os dados analisados indicaram que, quando planejada com base no conhecimento prévio dos perfis e das motivações dos estudantes, a gamificação pode ultrapassar o *status* de estratégia de motivação externa e assumir o papel de ferramenta pedagógica capaz de gerar experiências de aprendizagem mais significativas, personalizadas e contextualizadas.

Ao mesmo tempo, as limitações observadas, como no que diz respeito à formalização matemática e à interpretação de enunciados, reforçam que a gamificação não substitui os momentos necessários de sistematização conceitual. Ao contrário, ressalta a importância de integrar ludicidade e rigor matemático de forma articulada no planejamento das tarefas.

É importante reconhecer que a proposta aqui apresentada se encontra em estágio de desenvolvimento, e os resultados obtidos compõem apenas uma etapa de um processo mais amplo de investigação e aperfeiçoamento. Futuras discussões com outras turmas e em diferentes conteúdos matemáticos poderão oferecer subsídios adicionais para o refinamento do esquema metodológico proposto e para a ampliação de sua aplicabilidade.

Referências

ALVES, F. **Gamification**: como criar experiências de aprendizagem engajadoras. 2. ed rev. e amp. São Paulo: DVS Editora, 2015. 172 p.

CARDOUZO, H. H; CLASSE, T. M; SIQUEIRA, S.W. M. Classificação de Gênero de Jogos Digitais - Mapeamento Sistemático de Literatura. *In*: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 23, 2024, Manaus/AM. **Anais[...]**. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2024. p. 50-61.

DETERDING, S et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. *In*: ACM. **Proceedings of the 15th international academic MindTrek conference: Envisioning future media environments.**[S.I.], 2011. P. 9-15.

CARVALHO, A. A. Jogos digitais e gamification: desafios e competição para aprender na era mobile learning. **Seminários e Colóquios: Aprendizagem, TIC e Redes Digitais**, Lisboa, v. 1, n. 1, p. 112-144, set. 2017.

SILVA, E. D. N. da. **A metodologia da octalysis e a gamificação em sala de aula**. 2019. 42 f. Monografia (Especialização) - Curso de Pós-Graduação em Tecnologias Digitais na Educação, Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2019. Cap. 2.